

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ro'ziboyev Oybek Baxromovich

**BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/AVGUST

